

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРОВ ТРАЯНА И АДРИАНА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ¹**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучена политика двух римских императоров – Траяна, последнего в истории империи завоевателя, и его преемника Адриана, отказавшегося от продолжения завоеваний. Сделан вывод, что Адриан не только прекратил агрессивную политику своих предшественников, но и гуманизировал ее в отношении населения империи. Одной из важных причин различий в политике двух императоров была разница в их воспитании: Траян получил военное образование в войсках, а Адриан – гуманитарное в философских школах Афин.

Ключевые слова: Римская империя, император, законы, внутренняя политика.

Abstract. The article explores the policies of two Roman emperors - Trajan, the last conqueror in the history of the empire, and his successor Hadrian, who opted to discontinue further conquests. The conclusion drawn is that Hadrian not only halted the aggressive policies of his predecessors but also humanized them in relation to the empire's population. One of the significant reasons for the differences in the policies of the two emperors was the contrast in their upbringing: Trajan received a military education in the army, while Hadrian had a humanitarian education in the philosophical schools of Athens.

Key words: Roman Empire, emperor, laws, internal politics.

Императоры Траян и Адриан, правившие Римской империей во второй половине I и начале II веков н.э., являются выдающимися лидерами истории Рима, которые оказали значительное влияние на внутреннюю политику своих правлений. Несмотря на общие черты и схожие стратегические цели в управлении империей, в течение их правления возникали различия и конфликты, которые требуют более глубокого анализа и сравнительного изучения.

Многие исследователи уже писали сравнительные работы или посвящали в своих трудах определённые разделы для сравнения двух императоров. В историографии одними из таких учёных есть как отечественные, так и зарубежные авторы: В.И. Холмогоров [1], Е.В. Фёдорова [2], И.О. Князький [3], Э. Гиббон [4], О. Шульц [5].

Современная историография по Риму основывается на античных источниках, представленных в трудах Кассия Диона [6], Аврелием Виктором [7], и личной переписке Плиния Младшего с Траяном [8].

Правление Траяна и Адриана тесно связано с реформами во всех сферах жизни Римской империи. Одной из главных реформ была военная, которая у императоров различалась из-за разницы во внешней политике и внутренних проблем. У Траяна была проблема в комплектовании легионов: в армии были два вида военнослужащих – легионеры-римляне и ауксилиарии, набиравшиеся из варваров. Набор ауксилиариев считался не вполне законным. Это мешало пополнять ряды армии, так как в войске мог служить человек, являвшийся гражданином. Но таких новобранцев не хватало. [1, с. 46]. Кроме того, была нарушена логистика доставки оружия и

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

продовольствия в армию, в войсках была проблема с дисциплиной, что тоже затрудняло проведение завоевательных походов против других стран и народов. В ходе реформы императору удалось увеличить численность воинов в легионе до 5000–6000 человек, изменить структуру армии: были введены квалификационные требования для должностей управления и создан централизованный центр управления [2, с. 111].

Военная реформа Адриана серьезно отличалась от той, что проводил его предшественник. Во-первых, Адриан отказался от агрессивной военной политики: со 118 г. н.э. были прекращены завоевания и расширение границ империи. Адриан сократил численность армии и расходы на содержание гарнизонов, поскольку был уверен, что внешних угроз станет меньше, чем было при Траяне. В основном он проводил реформы в сферах образования и поддерживал провинции.

Различия в военно-политических установках двух императоров были связаны, в частности, с их воспитанием: Траян всё детство провёл в X Бурном легионе, и именно там сложился его характер. Адриан, воспитанник афинских философских школ, отказался от агрессивной политики, так как у него возникли проблемы с завоеванными Траяном территориями, поэтому от части из них (в Нижнем Междуречье) он без сожаления отказался. Главной задачей своей политики он сделал развитие общества и поддержку культуры [3, с. 17].

Алиментарная система – денежная помощь малоимущим в Римской империи со стороны государства, проводившаяся со времён Нервы (96–98). Сущность ее заключалась в следующем: государство выделяло беднеющему сельскому населению определенную сумму, составлявшую несколько десятков миллионов сестерциев. Цели, на которые можно было взять определённую сумму из денежного фонда:

- Кредит под небольшие проценты (5% в год).
- Инвестиции в хозяйственную деятельность [9].

Благодаря Плинию Младшему [8] нам известно, как Траян проводил алиментацию в отношении к детям. В его трудах говорится, что искались дети, которые нуждались в поддержке государства. Это могли быть как подростки, так и младенцы. Ежемесячно подросток получал около 16 сестерциев (зарплата у легионера была 100 сестерциев и считалась большой). Для контроля над осиротевшими детьми и детьми из малоимущих семей назначался префект анноны, а при Адриане появились специальные чиновники – *praefectus alimentorum*. Они "отлавливали" детей, чтобы дать им нужную денежную сумму для обеспечения и поставить на учёт. Но эта система была отделена от других социальных мероприятий, проводившихся при Траяне. Например, она была отделена от выплат на питание и обучение. Дети ставились на учёт, чтобы получать не только деньги, но и питание и образование от государства. Политика питания и образования при Траяне настолько сильно развились, что их пришлось разделить для более [5, с. 50].

Таким образом, алиментарная денежная система при Траяне усовершенствовала работу, созданную Нервой, что наладило многие аспекты социальной жизни, а именно образование и предоставление питания нуждающимся детям благодаря процентам за кредиты, предоставляемые из денежного фонда для сельского населения.

Адриан развивал и совершенствовал алиментарную денежную систему. Но главной его задачей было умиротворение империи. Один из выходов он нашёл, начав заниматься аграрным вопросом. При его правлении начали складываться два новых вида землевладения:

1. Латифундиальное (обширные поместья, специализирующиеся на экспортных отраслях сельского хозяйства и основанные на рабском труде).
2. Колонатное (производственные отношения между крупным земельным собственником и его арендатором колоном).

К этой проблеме добавилось постепенное снижение числа рабов в сельском хозяйстве. Это являлось проблемой, поскольку рабы были источником дохода империи, и на них была выстроена практически вся экономическая система Рима. Треть населения столицы и пятая часть всех жителей империи были рабами [4, с.132]. После прекращения завоеваний их число стало снижаться, и Адриан стал официально поддерживать развитие системы колоната.

В правление Траяна и Адриана продолжились гонения на христиан. При Траяне христианство стало называться недозволенной религией, а человек, называемый себя христианином, приговаривался к смерти. Одной из первых его реформ по отношению к христианству был запрет в 98 году на общественные организации: он был направлен на закрытие христианских общин, но формально коснулся всех обществ.

Примерно в 112 году начались полноценные гонения на монотеистов, поскольку христианство стало основным трендом в монотеизме. Существует множество свидетельств того, каким пыткам подвергались христиане за своё мировоззрение – распятие или травля дикими зверями на аренах амфитеатров [6].

Одним из самых ярких гонений в истории правления Траяна стали репрессии в Понте, в городе Бритиний, где были казнены христианские святые Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский. Именно эти гонения легли в основу одного из самых популярных мифов о раннехристианских великомучениках [3, с. 450]. Благодаря репрессиям христианское сообщество стало более сильным и единым.

Адриан после смерти Траяна не отменял законов о запрете христианства, но усовершенствовал. Он издал закон, по которому признавались формальные письменные доносы на человека, обвиненного в исповедании христианства, а крики толпы перестали брать во внимание [5, с. 89].

Если суд признавал человека христианином, его ждала смерть, но если удавалось доказать, что его оклеветали, наказание ждало обвинителя [5, с. 93]. В период правления Адриана христианство редко подвергалось репрессиям: император был терпим к новым религиозным течениям, и даже позволял строить христианские храмы. Так, был построен первый храм на месте захоронения святого Петра в Риме [1, с. 117].

Таким образом, коренное отличие политики Адриана от политики Траяна заключалось в начале всеобъемлющей гуманизации жизни в империи. В этому его подталкивали не только политические обстоятельства, но и полученное в детстве гуманитарное образование.

Источники и литература

1. Письма Плиния Младшего. Панегирик императору Траяну. Книга II. [Электронный ресурс] https://librebook.me/pisma_plinii_mladshego_panegirik_traianu/vol1/10 (проверено 20.04.2023).
2. Аврелий Виктор. От Цезаря Августа до императора Феодосия. [Электронный ресурс] http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/avreliyviktor/2/ (проверено 02.05.2023)
3. Кассий Дион. Римская история. LXIX. 23. [Электронный ресурс] <https://djvu.online/file/NlpsgY9rmuw0F> (проверено 17.05.2023)
4. Князький И.О. Император Траян. СПб.: Алетейя. 2017. 358 с.
5. Холмогоров В.И. Основные черты развития римской армии в первые века Империи (до середины III века). СПб. 2008.
6. Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: Закат и Падение Римской империи. Т.1 – М.: ТЕППА – Книжный клуб. 2008. – 576 с.
7. Фёдорова Е.В. Императорский Рим в лицах. – М.: МГУ. 1979. –120 с.
8. Schulz O. Leben des Kaisers Naadrian: Quellenanalysen und historische Untersuchungen. – Leipzig. B.G. Teubner Publ.; 1904.